

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

CONFERENCE DIRECTIONS

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

Google Scholar

DOI:Zenodo

OpenAIRE|EXPLORE

OpenAIRE | EXPLORE

zenodo

MORE INFORMATION

www.bestjournalup.com

DATE: March 10, 2025

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.03.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference.* 2025.

© International scientific and Applied Research. 2025.

CPFR TEXNALOGIYASI FOYDALANISHNI AFZALLIKLARI

Xodjayeva Risolatxon

Millat Umidi Universitetining BA-202 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'minot zanjiri boshqaruvida keng qo'llanilayotgan CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment – Hamkorlikda rejalashtirish, prognozlash va zaxiralarni to'ldirish) texnologiyasining mohiyati, foydalanishdagi ustunliklari va iqtisodiy samaradorligi yoritilgan. CPFR ta'minot zanjiri bo'yicha hamkorlikni kuchaytirish orqali biznes jarayonlarining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: CPFR, ta'minot zanjiri, hamkorlik, prognozlash, logistik jarayonlar, resurslarni boshqarish.

Аннотация: В данной статье рассматривается сущность технологии CPFR (совместное планирование, прогнозирование и пополнение запасов), ее преимущества и экономическая эффективность в управлении современной цепочкой поставок. CPFR способствует повышению эффективности бизнес-процессов за счет усиления сотрудничества между участниками цепочки поставок.

Ключевые слова: CPFR, цепочка поставок, сотрудничество, прогнозирование, логистические процессы, управление ресурсами.

Abstract: This article explores the essence of CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) technology, its advantages, and its economic effectiveness in modern supply chain management. CPFR enhances business process efficiency by strengthening collaboration among supply chain participants.

Keywords: CPFR, supply chain, collaboration, forecasting, logistics processes, resource management.

Kirish

Bugungi globallashtirish va raqobat muhitida korxonalar o'z faoliyatini raqobatchilarga nisbatan tezroq va samaraliroq yuritish uchun yangi texnologiyalarni joriy etishga intilmoqda. CPFR – bu ta'minot zanjiri ishtirokchilari o'rtasida axborot almashinuvini optimallashtirish va resurslardan unumli foydalanish imkonini beruvchi ilg'or texnologiyalardan biridir.

CPFR texnologiyasining mohiyati

CPFR texnologiyasi – bu “Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment” degan iboraning qisqartmasi bo'lib, **hamkorlikda rejalashtirish, prognozlash va zaxiralarni to'ldirish** texnologiyasini anglatadi. Bu texnologiya, asosan, **ta'minot zanjiri** (supply chain) ishtirokchilari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish orqali mahsulot oqimini optimallashtirishga xizmat qiladi.

CPFR – bu ishlab chiqaruvchilar, ulgurji va chakana sotuvchilar, shuningdek, logistika kompaniyalari o'rtasida tovarlarga bo'lgan talabni prognozlash, rejalashtirish va ularni o'z vaqtida yetkazib berish bo'yicha hamkorlik qilish

tizimidir. CPFR tizimini muvaffaqiyatli joriy etish uchun quyidagi bosqichlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

1. Hamkor tanlash va rol taqsimoti- CPFR samarali ishlashi uchun ishonchli va ochiq axborot almashinuviga tayyor bo'lgan hamkorlarni tanlash zarur. Har bir ishtirokchining roli aniq belgilanishi kerak.

2. Texnologik infratuzilmani tayyorlash- Ma'lumotlar almashinuvi uchun ERP (Enterprise Resource Planning), SCM (Supply Chain Management) va boshqa tizimlar integratsiyasi zarur bo'ladi.

3. Axborot almashinuvi standarti- CPFR jarayonida qo'llaniladigan prognozlar, buyurtmalar va boshqa hujjatlar uchun yagona format va protokollar belgilanishi kerak.

4. Pilot loyiha sinovi- Avval kichik hajmdagi sinov loyihasi orqali tizimning amaliy ishlashi va kamchiliklari aniqlanadi.

5. To'liq integratsiya- Sinovdan muvaffaqiyatli o'tganidan so'ng, CPFR tizimi barcha ishtirokchilar o'rtasida to'liq joriy qilinadi.

CPFRning real sektor misolida qo'llanilishi

Masalan, dunyo miqyosidagi Walmart va Procter & Gamble kompaniyalari o'rtasida CPFR tizimi joriy etilgan. Ular o'zaro axborot almashinuvi asosida mahsulotlarga bo'lgan talabni aniqlab, kerakli miqdorda va o'z vaqtida yetkazib berishni ta'minlashgan. Bu esa:

zaxiralarni 30% gacha kamaytirishga,

savdo hajmini oshirishga,

xizmat ko'rsatish darajasini 99%ga yetkazishga olib kelgan.

O'zbekistonda CPFR imkoniyatlari. O'zbekistonda sanoat, savdo va logistika tarmoqlarining raqamlashtirilishi CPFR texnologiyasini joriy etish uchun qulay sharoit yaratmoqda. Ayniqsa, yirik chakana savdo tarmoqlari va ishlab chiqaruvchi korxonalar bu texnologiyani qo'llash orqali:

o'zaro hamkorlikni kuchaytirishi,

import mahsulotlariga bog'liqlikni kamaytirishi,

mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlashi mumkin.

CPFR texnologiyasidan foydalanishning asosiy afzalliklari

1. Prognozlash aniqligi oshadi

CPFR orqali talabni aniqlashtirish va rejalashtirish ishonchliroq bo'ladi, bu esa ortiqcha zaxiralar va defitsit holatlarini kamaytiradi.

2. Xarajatlar kamayadi

Logistika va zaxira xarajatlarini kamaytirish orqali umumiy operatsion xarajatlar qisqaradi.

3. Iste'molchi talabiga tezkor javob

Bozor talabi o'zgarishlariga tezkor reaksiya qilish imkoniyati paydo bo'ladi.

4. Tashkiliy jarayonlarda shaffoflik

Hamkorlar o'rtasida axborot almashinuvining oshishi tashkilotlararo ishonchni mustahkamlaydi.

5. Sotuv darajasining oshishi

Mijoz talabiga mos rejalashtirish natijasida mahsulotlar doimo mavjud bo‘lib, savdo hajmi ortadi.

6. Tizimlashtirilgan boshqaruv

Barcha ishtirokchilar bir platformada ishlagani sababli, boshqaruv soddalashadi va samarali qarorlar qabul qilinadi.

Bog'liq bo'lmagan do'konlar odatda bir kishi mulkchiligida bo'ladi. Bu qoidaga ko'ra, kichik do'konlar bo'lib, xizmat ko'rsatishni yuqori darajasi bilan farq qilib, savdo masalalarini xo'jayinning o'zi hal qiladi.

Chakana savdo firmalarining turlari 4 ta mezon bilan farq qiladi:

- do'konning jihozlari
- mijozga xizmat ko'rsatish darajasi
- tovar assortimenti
- savdoda xizmat ko'rsatish xarakteriga ko'ra farqlanadi.

Vositachi hamkorlarni tanlash hamma tovar ishlab chiqaruvchilar uchun muhim davr hisoblanadi. Eng avvalo shunga ahamiyat berish kerakki, tanlab olinayotgan vositachi bir vaqtning o'zida sizning firmangizning bozoridagi raqobatchisi bo'lmasligi kerak. Umumiy holatda vositachi firmalar ichidan sizning tovaringizni sotish bo'yicha maxsuslashganini tanlash zarur. Yana vositachi firmaning bozordagi obro'-e'tibori, mavqei, moliyaviy ahvoli qanday va qaysi bank bilan ishlaydi kabi savollarga javob olishi kerak. Uning asosiy belgilaridan savdo shahobchalarining moddiy texnikasi, joylashishi, sotuvchi xodimlarning malakasi va boshqalar. Oldin sinash uchun biror yilga shartnoma to'ziladi va vositachi savdo firma vakili, rahbari - menejeri vositachini Shaxsan o'rganadi va uning shahobchalariga boradi. Vositachilar iloji boricha ko'proq tanlanadi va ularning marketing - bozor dasturlariga ahamiyat beriladi.

Mahsulot ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilardan huquqiy hamda xo'jalik jihatlaridan mustaqil bo'lgan firmalar vositachilar jumlasiga kiradi (sanoat

korxonalarining sho'ba savdo firmalari va filiallari vositachilarga kirmaydi). Vositachilarni harakatga keltiradigan narsa foydadir. Ularning foydasi xarid narxlarini bilan sotish narxlarini o'rtasidagi farqdan yoki bozorda tovar harakatini amalga oshirishdagi xizmatlari evaziga oladigan mukofotdan tashqil topadi.

Hozirgi sharoitda vositachilar bajaradigan vazifalar va ko'rsatadigan xizmat turlari g'oyat ko'p. Ular quyidagilardan iborat:

sotishni tashqil etish ishlarini bajarish - kontragentlarni izlash, sotuvchi nomidan xaridni rasmiylashtirish, tovar haqi uchun pul to'lanishini xaridor nomidan kafolatlash, reklama kompaniyalarini o'tkazish va bozorni tadqiq qilish;

transport - tashish ishlari, yukni sug'urtalashni amalga oshirish, savdo harakatlarini moliyalash;

texnikaviy xizmat, sotishdan keyingi texnikaviy xizmat ko'rsatish; bozor to'g'risidagi axborot to'plash va uni taqdim etish.

Aksariyat jami savdo - vositachilik ishlarining oz sonli eng yirik savdo monopoliyalari qo'lida to'planishi vositachilik bo'g'inida sifat o'zgarishlariga olib keladi. Ularning o'z moliya kompaniyalari bor, banklar bilan aloqaga ega, o'z sug'urta kompaniyalari, o'z floti, ehtiyot qism omborxonalari, boshqa tarmoqlarda mahsulotni qayta ishlash sanoat korxonalari, dilerlik firmalari tarmog'i va chet ellarda filiallari mavjud.

Xalqaro tovar muomalasida umumiy hajmning yarmidan to uchdan ikki qismiga savdo vositachilari to'g'ri keladi. AQSH, Angliya, Gollandiya, Yaponiya, Skandinaviya mamlakatlarining tashqi savdosida savdo vositachilari xizmatidan keng foydalaniladi. Tashqi iqtisodiyot faoliyat sohasida savdo vositachilaridan foydalanish sanoat firmalari uchun muayyan afzalliklar yaratadi.

Savdo vositachilaridan foydalanishning muhim afzalligi shundaki, sanoat firmasi mahsulot eksporti bilan shug'ullanganda importer mamlakat hududida savdo shahobchalarini tashqil etish xarajatlarini tejaydi, chunki vositachi firmalar odatda o'z moddiy - texnika bazalariga omborxonalar, namoyish zallari, ta'mirlash ustaxonalari va boshqalarga ega bo'ladi.

Yana bir afzallik shundan iboratki, vositachilar ishlab chiqaruvchilarni tovar harakati, tovarni sotish bilan bog'liq juda ko'p tashvishlar (mahsulotni yetkazib berish, saralash, joylash, turli xillarga ajratish, eksport qilinganda mahallik esa bozorga moslashish va boshqalar) dan ozod qiladi.

Uchinchi bir afzallik - qisqa muddatli va uzoq muddatli kreditlash asosida bitishuvlarni moliyalash vositachi ka'italidan foydalanish. Bu holda vositachilarning banklar, transport hamda sug'urta kompaniyalari bilan barqaror ishbilarmonlik aloqalari katta ahamiyatga ega.

Nihoyat, savdo vositachilari ayrim bozorlarga to'la hokimlik qilib olgan hollarda ham uchraydi. (Masalan, Angliya brokerlari tomonidan) va bu bozorlarga iste'molchilar bilan bevosita aloqa qilish foydalanish zaruriyatiga aylanadi.

Ammo sotishni vositachilar orqali olib borish ham bir qator kamchiliklarga ega, chunki ishlab chiqaruvchi sotish bozorlari bilan bevosita aloqa o'rnatil olmaydi, umuman vositachining vijdon va haq so'zligiga bog'liq bo'lib qoladi.

XULOSA

CPFR texnologiyasi bugungi zamonaviy ta'minot zanjirlarida muhim o'rin egallaydi. Bu tizim orqali korxonalar nafaqat o'z operatsiyalarini samarali yuritadi, balki butun ekotizim darajasida barqaror va ishonchli hamkorlikni yo'lga qo'yadi. Shu sababli, CPFR texnologiyasidan foydalanish hozirgi vaqtda nafaqat afzallik, balki zarurat sifatida qaralmoqda.

CPFR texnologiyasi – bu ishlab chiqaruvchilar, yetkazib beruvchilar va sotuvchilar o'rtasida hamkorlikda rejalashtirish, prognozlash va zaxiralarni to'ldirish orqali ta'minot zanjirini yanada samarali boshqarishga yordam beradigan zamonaviy usuldir. Bu texnologiya orqali:

- **mijozlar talabi aniqlik bilan prognozlanadi,**
- **zaxiralar optimallashtiriladi,**
- **va ishlab chiqarish-sotuv jarayoni muvofiqlashtiriladi.**

CPFR kompaniyalarga xarajatlarni kamaytirish, sotuvni oshirish va mijozlar ehtiyojini tezroq qondirish imkonini beradi. Bugungi raqobatbardosh bozor sharoitida CPFR texnologiyasidan foydalanish har qanday biznes uchun katta ustunlik beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ta'minot zanjiri boshqaruvi Mualliflar: A.A.Fattaxov, B.J.Safarov, B.N.Mamayev. Nashr yili: 2021
2. Низамов, А. (2023). Logistika rivojlanishi va ta'minot zanjiri boshqaruvi.
3. SOHIBXON SALIXOV (2020). “TA'MINOT ZANJIRI BOSHQARUVIDAGI PROFESSIONAL O'SISH VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI”
4. Toshkent menejment va iqtisodiyot institute (2024) “Ta'minot zanjirini boshqarish asoslari”.
5. Ablazov , L., Xurramov, R., & Xoliyarov, F. (2024). BULUTLI HISOBLASH XIZMATLARINING BUGUNGI HOLATI: AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI. Raqamli Iqtisodiyot Va Axborot Texnologiyalari.
6. “Raqamli O'zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil PF-6079-son qarori.